

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TURIZM VA UNING
BOLALAR RIVOJIGA TA'SIRI**

Ismatova Dilorom Hotam qizi

*Navoiy davlat pedagogika institute 70110201-Ta'lim-tarbiya nazaryasi va
metodikasi (maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi I bosqich magistranti*

Annotatsiya: Turizm va sport vazirligi tomonidan Xalq ta'limi vazirligi, Yoshlar bilan ishlash agentligi, Maktabgacha ta'lim vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Transport vazirligi va Milliy olimpiya qo'mitasi, shuningdek yoshlar tashkilotlari, ekstremal turizm federatsiyasi hamkorligida turizmni rivojlantirish bo'yicha jamoat kengashi vakillari, sayyohlik kompaniyalari hamda turizm sohasi mutaxassislari ishtirokida O'zbekistonda bolalar turizmini rivojlantirish bo'yicha uchrashuv tashkil etildi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, turizm, sog'lomlashtirish

Turizm jozibali kuchga ega. Piyoda bo'lgan odamlar turizmning afzalliklariga ishonch hosil qilishadi. Tasavvur qiling ... "O'rmonda tun. Olov ochko'zlik bilan novdalarni yig'moqda. Olov ochko'zlik bilan quruq o'rmonga otilib chiqadi va zulmatdan odamlarning charchagan yuzlarini yirtib tashlaydi. Ular sayyohlar. Bugun ular bu o'rmonda tunashadi, ertaga esa ular davom etishadi. Gurgling va g'azablangan choy qozonda qaynatiladi. Tutundan hidi keladi. Bu sizning lablaringizni yoqimli kuydiradi, uni uy qurilishi choyi bilan solishtirib bo'lmaydi!Va olov hali ham yonmoqda. Gitara ohista jiringlaydi. Bir ovoz qo'shiqni boshladi, ikkinchisi, uchinchisi oldi. Va endi hamma qo'shiq aytmoqda.Yong'in o'chdi. Shuningdek, u qo'shiqni tinglaydi. " Ushbu so'zlar shoir Robert Rozhdestvenskiyga tegishli bo'lib, ular faqat turistik kundalik hayotning bir qismini namoyish etadi. Agar biz sayyohlik hayotining naqadar ulkan, boy, boy va chuqurroq manzarasini tasavvur qilsak, u holda odamni jalb etadigan kuch bilan hech kim g'alati o'ylamaydi.

Turizm nafaqat jismoniy va amaliy ta'lim vositasidir. bolalarning axloqiy fazilatlarini tarbiyalashda turizmning o'rne katta. Bolalikning o'ziga xoslik, sarguzasht va romantikaga bo'lgan istagi bilan ajralib turishini ham inobatga olmaslik kerak. Turizm bolalar ehtiyojlarini tabiiy ravishda qondiradigan ajoyib vosita. Yurish paytida bolalar o'zlarini maktabdagiga qaraganda butunlay boshqacha tomondan ochib berishadi. Shu jihatdan sayohat o'qituvchi uchun ayniqsa qadrlidir, chunki bu bolalarning har birining tabiatini chuqurroq anglash va unga yondoshish imkoniyatini beradi. Ular haqiqiy tushunishga va kooperativ aloqalarni o'rnatishga yordam beradi, keyinchalik ular maktabga topshiriladi. Maktabgacha ta'limda yoshlar turizmini tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanma yaratdik, u maktabgacha ta'limda turistik-o'lkashunoslik ishlarini tashkil etishni istaganlarga qaratilgan. Hech kimga sir emaski, ba'zida o'qituvchilar hatto sayyohlik bo'yicha dastlabki ko'nikmalarga ega emaslar. Bunday rahbarlar uchun sayohatlar yigitlarni charchatadigan, g'azablanish va o'zaro noroziliklarni sepadigan va janjallarga olib keladigan voqealarga aylanadi. Bolalar va yoshlar uchun turizm sayyohlik harakatlaridan yiroq, u kattalar sayyohlari to'plagan tajribadan unchalik foydalanmaydi. Uslubiy qo'llanmada maxsus va mavjud bo'lgan shaklda, albatta, kampaniyaga borgan yoki uni tashkillashtirgan har bir kishi uchun zarur bo'lgan minimal bilimlar belgilangan. Qo'llanma ommaviy havaskor turizmni hisobga olgan holda yozilgan. Shu bilan birga, qo'llanmada kattalar tomonidan to'plangan barcha narsalar to'g'ridan-to'g'ri bolalar turizmiga o'tkazilmaydi. Maktabda turizm asoslarini o'rgatish jarayonida biz tomonidan kattalar turizmi amaliyotidan olingan barcha qarzlilar sinovdan o'tgan.

Qo'llanmada turistik turlarning taktikasi va texnikasining asosiy tamoyillari berilgan: piyoda yurish, suv, chang'i turizmi; sport va turistik sayohatlarni tashkil etish va tayyorlash; topografiya asoslari va erga yo'naltirish; sayyohlarning jismoniy tayyorgarligi va salomatligi asoslari, turistik sayohat xavfsizligi asoslari. Guruhni tashkil etish, marshrutni tanlash masalalari ko'rib chiqiladi, individual va guruhli jihozlarning xususiyatlari beriladi, dala sharoitida ovqat pishirish, olov yoqish, piyoda yurish natijalarini sarhisob qilish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Taklif

etilayotgan konsepsiya yoshlar turizmini rivojlantirishning asosiy maqsadlari, vazifalari, g'oyalarini belgilaydi. Unda guruhni tashkil etish, marshrutni tanlash va sayohatni tashkil qilish bilan bog'liq boshqa masalalar muhokama qilinadi.

Yoshlar turizmi tushunchasi

I. Kirish

Qadim zamonlardan buyon bolalar doimo sayyohlik va piyoda yurishga qiziqish bildirishgan. Turizm sog'lom va mo'tadil odamni tarbiyalashning ajoyib va samarali vositasidir. Boshqa sport turlari kabi mushaklarning bunday rivojlanishiga yo'l qo'ymang, ammo ko'p odamlar sayyohning sog'lig'iga hasad qilishlari mumkin. U oyoqlarini ho'llashdan qo'rqmaydi, shamolda shamollashdan, yomg'irda namlashdan qo'rqmaydi. Turizm boshqa hech bir sport turi singari qattiqlashmaydi. Turizmdagi faoliyat insonda bir qator juda qimmatli fazilatlarni rivojlantiradi. Sayyoh qanday qilib to'g'ri yurishni, olov yoqishni, bo'tqa pishirishni, to'g'ri yo'nalishni va o'rmonda adashmaslikni, kiyimlarni tezda tuzatishni biladi. Turistik sayohatlarda maktab o'quvchilari hayotga kirib, umuman yangitdan yangraydilar, geografiya, biologiya, matematika, astronomiya darslarida olingan ko'plab bilimlar, ular ba'zan rasmiy ravishda o'rganiladi va hech qanday foydalanishga yaroqsiz bo'lgan xotira og'irligi bo'lib qoladi. Ammo turizm nafaqat jismoniy va amaliy ta'lim vositasidir. Axloqiy-ma'naviy tarbiya, sotsializatsiya va o'spirinlarning kommunikativ fazilatlarini rivojlantirishda turizmning o'rni katta.

Turizm o'spirinlarning dunyoqarashini kengaytirish va ma'naviy hayotini boyitish vositasidir. Turistik sayohat paytida qiyinchiliklarni engish qobiliyati rivojlanadi, bolalar kollektivizmni so'z bilan emas, balki amalda o'rganadilar. Muntazam turizm o'spirinlarda ongli intizom, qat'iyatlilik, mas'uliyat rivojlanadi.

Piyoda tashkil etiladigan aloqalar, zammga qatnashuvchilar o'rtasida tushuncha va hamkorlik o'rnatilishiga yordam beradi. Ushbu kontsepsiya yoshlar turizmini rivojlantirishning asosiy maqsadlari, vazifalari, g'oyalarini belgilaydi. Unda guruhni tashkil etish, marshrutni tanlash va sayohatlarni tashkil qilish bilan bog'liq boshqa masalalar muhokama qilinadi.

II. Maktabgacha ta'limda turizmining shakli, maqsadlari va vazifalari.

Ularning tashkil etish shakli, maqsad va vazifalariga ko'ra turistik sayohatlar sport, o'quv va turistik ekspeditsiyalarga bo'linadi.

Sport sayohatlari, belgilangan sport standartlariga javob beradigan, ma'lum bir murakkablik toifasidagi marshrutni bosib o'tishni maqsad qiladi.

Turistik ekspeditsiyalar yangi hududlarni rivojlantirish, yangi turdagi uskunalarni sinovdan o'tkazish va yangi texnikani ishlab chiqish maqsadida tashkil etiladi. Ekspeditsiyalarda tibbiy biologik, fiziologik, geologik va boshqa tadqiqotlar o'tkazilishi mumkin.

Maktabgacha ta'limda turli xil maqsadlarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan ta'lim va o'quv sayohatlari eng mos keladi:

- sog'lik
- tarbiyaviy
- sport
- kognitiv va boshqa maqsadlar.

Aksiyaning bitta maqsadini aniq shakllantirish qiyin, lekin uni shakllantirish va aksiyaning har bir ishtirokchisiga etkazish kerak.

Turistik sayohatning amaliy maqsadlaridan tashqari, boshqa maqsadlar guruhlarini ajratish mumkin.

- Jismoniy faollik -turizm bolalar va o'spirinlarni sport turizmiga jalb qilish uchun juda yaxshi, shunda ular muntazam mashg'ulotlarning afzalliklarini tushunishlari mumkin.

- Sog'liqni saqlash -barcha sport tashkilotlarining asosiy vazifalaridan biri. Bu bolalarning sog'lig'ini saqlash uchun sport turizmi bilan shug'ullanish istagini rag'batlantirishdir. Yaxshi jismoniy sog'liqqa faol hayot tarzi orqali erishiladi. Buning uchun sport turizmi noyob imkoniyatlar yaratadi.

- Ijtimoiy faoliyat -piyoda yurish dasturini amalga oshirish davomida jamoani shakllantirish va ijtimoiy faollik. Bu jamoaning har bir a'zosi katta ahamiyatga ega bo'lgan dastur. Sport turizmini jamoaviy sport turi sifatida targ'ib qilish bolalarni birgalikda ishlashga va hamkorlikning muhimligini tushunishga undaydi. Sport turizmi maktabning ta'lim imkoniyatlarini oshiradi.

• Sarguzashtning tabiati -turistik sayohat natijasini kutish, unga bo'lgan qiziqishni oshirish, o'spirinni dunyo bo'ylab sayohatga tayyorlanishni rag'batlantiradi. Turistik sayohatning asosiy belgisi bu yakuniy natijaning noaniqligidir va uni qiziqarli qiladi.

III. Maktabgacha ta'lim turizmining sport mazmuni

Turizmning sport mazmuni marshrutdagi turli tabiiy to'siqlarni, qiyinchilik va piyoda hayotdan mahrum bo'lishni o'z kuchi va vositalari bilan engishdan iborat. Ushbu engish oldindan hisoblab chiqilishi kerak, mumkin va muvaffaqiyatli bo'lishi kerak, bu har bir ishtirokchi tomonidan shaxsan amalga oshiriladi, ammo jamoaviy o'zaro ta'sir sharoitida.

Sport vazifalari butun vaqt davomida lager muhitidagi barcha ishtirokchilarning jismoniy va ma'naviy farovonligini saqlab qolish imkoni bo'lsa, amalga oshiriladi.

Yurishning sport tarkibi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- tabiiy to'siqlar (arqonlar orqali o'tish, ko'tarilish, tushish, o'tish uzunligi, zammning umumiy yurishi),
- kompas va xarita orqali notanish joylarda yo'nalish,
- avtonom hayotni qo'llab-quvvatlash,
- turistik va o'lkashunoslik ishlari.

Turistik sayohatni turli xil tarkib bilan to'ldirishda turistik sayohatning pedagogik ahamiyati oshadi.

IV. Turizmning pedagogik salohiyati.

Turizmning pedagogik salohiyati juda yuqori. Foydali pedagogik harakatlar koeffitsienti o'qituvchilarning turistik sayohatining yondashuvi va tashkil qilinishiga, ularning bu boradagi tushunchalari, mahoratlari va tajribalariga bog'liq. Maktab turizmning barcha ta'lim salohiyatidan foydalanmaydi. Ta'limning ustuvorligi asosida sayyohlikda sog'lom, ijtimoiylashadigan shaxs tarbiyalanadigan sayohatlar emas, balki ekskursiyalar beriladi. Ayniqsa, bolalarga ko'p miqdordagi foydali ma'lumotlarni beradigan, ammo maktab o'qituvchilarining jismoniy va axloqiy tarbiyasiga ta'sir ko'rsatadigan sog'lomlashtiruvchi omil bo'lmagan uzoq

masofali ekskursiyalar keng tarqalgan. Turizm samaradorligi uni kamaytiradi, sportni o'zgartiradi (yurishlar, qiyin ko'tarilishlar va hk) va haddan tashqari ehtiyotkorlik va qulaylik. Turistik sayohatning pedagogik salohiyatini oshirish uchun etakchilikning demokratik uslubi, sayohat qatnashchilarining bir-biriga hurmat bilan munosabati muhim ahamiyatga ega. Turizm mehnat va irodaviy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi. Piyoda sayyoh to'siqlarni engib o'tishni, ovqat tayyorlashni, o'tin yorishni va chodir tikishni o'rganadi. O'qituvchi buni o'zining shaxsiy namunasi bilan o'rgatadi. Aksiya davomida o'quvchilar xarakterining bunday jihatlari o'qituvchiga ochib berildi, bu oddiy maktab hayoti sharoitida bilishning iloji yo'q. Turistik guruh sinf emas. Lager hayoti sayyohlarni bir-biriga yaqinlashtiradi, ular bir-birlarini yaxshiroq bilishadi. Ko'pincha sayyohlar jamoasi intizomni buzganlarga nisbatan samarali harakat qilishadi.

V. Sayohatni tashkil etish.

1. Guruhni sotib olish

Guruhni yollash kompaniyaning maqsadlari bilan bog'liq va ikki yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin.

Birinchi yo'l - Birinchidan, ular maqsadni belgilaydilar, so'ngra aktsiyaning munosib ishtirokchilarini tanlaydilar.

Ikkinchi yo'l - istaganlarni aniqlang, so'ngra ular uchun maqsadlarni belgilang. Guruh tarkibi jismoniy tayyorgarlikka, piyoda yurish masofasi va murakkabligiga, piyoda qatnashuvchilarning turistik tajribasiga bog'liq. Ammo har qanday holatda guruh 15-20 kishidan oshmasligi kerak. Guruhni tanlashda siz piyoda qatnashuvchilarning sog'lig'i haqida so'rashingiz va turizm ba'zi kasalliklarga foydali ta'sir ko'rsatishini, zaiflashgan bolalarni kuchaytirishi va qattiqlashishini hisobga olishingiz kerak.

2. Sayohatni tashkil etish

Aksiyaning tashkil etish unda ishtirok etishni istagan har bir kishining uchrashuvidan boshlanadi. Uchrashuvda piyoda etakchisi piyoda yurishning maqsadi, marshruti va davomiyligini e'lon qiladi, topshiriqlarni tarqatadi va navbatdagi uchrashuvni tashkil qiladi.

Tashkilot - bu sayyoh uchun zarur bo'lgan sifat va uni boshidanoq tarbiyalash kerak. Uchrashuvda shaxsiy jihozlarning taxminiy ro'yxati o'qiladi va agar uy bo'lmasa nima bilan almashtirilishi tushuntiriladi. Uchrashuvni tayyorlash va o'tkazishda etakchi jamoat uskunolari ro'yxatini tuzadi va uydan nimani olib ketishi mumkin bo'lgan bolalar bilan suhbat o'tkazadi. Uzoq yurishdan oldin, ota-onalar yig'ilishi o'tkaziladi, unda piyoda yurishning maqsadi, masofasi va davomiyligi haqida xabar beriladi. Vazifalarni taqsimlash guruhni tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega: guruh komandiri, komandirning yordamchisi, menejer, tartibli, kotib yoki muxbir, fotograf, videograf, topograf.

3. Marshrutni tanlash va rivojlantirish.

Marshrutni tanlash va ishlab chiqish tavsiya etilgan sayohat zonasini tanlash bilan boshlanadi. Shundan so'ng, marshrutni ishlab chiqish boshlanadi, xaritada kunlarga bo'linadi, kunlik o'tish masofalari o'lchanadi, taxminiy tunash joylari, kunlar, agar kerak bo'lsa, tadqiqotlar va ekskursiyalar o'tkaziladi, oziq-ovqat zaxirasi to'ldiriladigan joylar, kamaytirish kerak bo'lganda zaxira variantlarini ishlab chiqing yoki marshrutni oshirish. Bularning barchasi amalga oshirilgandan so'ng, jadval tuziladi. Guruhdan chiqish uchun ruxsat maktab sport direktori va o'quv bo'limi boshlig'i tomonidan sport bo'limi bilan kelishilganidan keyin beriladi.

4. Byudjetni shakllantirish. Xarajatlar smetasida transport xarajatlari, oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish, asbob-uskunalarni ijaraga olish va sotib olish xarajatlari, kutilmagan voqea zaxirasi bo'lishi kerak.

Smetani tuzgandan so'ng, siz mablag 'manbalarini aniqlashingiz kerak.

V. Piyoda ovqat

Yetarli ovqatlanishni ta'minlash muvaffaqiyatli zammning muhim shartlaridan biridir.

1. Parhez tuzish.

Oziq-ovqat ratsioni yurishning davomiyligi va murakkabligi, sayohatchilarning mavsumi, didi va odatlari, talablar va ratsional ovqatlanish asosida yo'lda ovqatni to'ldirish imkoniyatlarini hisobga olgan holda tuziladi.

2. Mahsulotlarni sotib olish, qadoqlash va saqlash.

Aksiyaning oziq-ovqat ratsioni tuzilgandan so'ng, mahsulotni sotib olish boshlanadi, bu aksiyaning barcha ishtirokchilariga ishonib topshiriladi va guruh rahbari va menejeri tomonidan nazorat qilinadi. Mahsulot qadoqlashning o'ziga xos talablari bor: barcha mahsulotlar mato sumkalariga, mahkamlangan kolba qopqoqli idishlarga solinishi kerak. Ehtiyotkorlik bilan qadoqlanganidan so'ng, mahsulotlar xalta ichiga solinadi.

V. Yurish uchun uskunalar

Uskunalar shaxsiy, guruhli va maxsus jihozlarga bo'linadi. Shaxsiy jihozlarga kiyiladigan narsalar, uxlash va yuvish uchun aksessuarlar va shaxsiy buyumlar kiradi. Guruh uskunolari - chodirlar, bolta, idishlar, xaritalar, kompaslar, qayiqalar. Maxsus jihozlar - qutqaruv ko'ylagi, arqonlar, chivinlar, birinchi tibbiy yordam vositalari. Sayyohning poyafzaliga maxsus talablar qo'yiladi - bu yaxshi eskirgan krossovkalar, past poshnali etiklar, tercihen yivli taglik. Ularga namat tagligini soling, ularni yog 'bilan namlang, bu ularni namlashdan saqlaydi. Yugurishdan yumshoq jun paypoq kiyish yaxshiroqdir. Ular terni so'raydilar, ular borishga g'ijimlanadilar va ular ustida ajinlar hosil bo'lmaydi. Sayyoh uchun eng qulay kiyim - sport kiyimlari, tercihen paxta matolari, shamol ko'ylagi.

VIII. Natija xulq-atvori

Yurish natijalarining xulq-atvori quyidagicha amalga oshiriladi: fotostendlar, videofilmlar, sayyohlik oqshomini tashkil etish va o'tkazish, zammning pedagogik hisoboti, moliyaviy hisobot, zammning pasportini tuzish. Jiddiy ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida butun jamiyatga va uning ayrim tarkibiy qismlariga ta'sir ko'rsatgan asosiy ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni farqlash sharoitida bolalar va o'spirinlar eng tez himoyalangan guruh bo'lib qolmoqdalar, chunki ular tez o'zgaruvchan hayot sharoitlariga moslashish qobiliyatiga ega emaslar. Bolalar turizmi bilan birgalikda tarbiyaviy ishlarning mazmuni, shakllari va usullari bolalar va o'spirinlarning hayotiy tajribasini rivojlantirish, ularning individual va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, dam olish, sog'lig'ini yaxshilash uchun maqbul ijtimoiy va psixologik sharoitlarni rivojlantirish va takomillashtirishga ta'sir ko'rsatadigan samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. ta'lim va

tarbiya. Turizm o'quvchilarning o'quv jarayoni va tarbiyasiga, ularning ijtimoiy faolligini shakllantirishga faol ta'sir ko'rsatib, maktab o'quvchilarining bilimlarni o'zlashtirishdagi, ijtimoiy foydali ishlarda, mafkuraviy ishlarda ishtirok etishda shaxsiy va jamoaviy faolligini kuchaytiradi, tabiatga hurmatni tarbiyalaydi. Bunga maktab muzeylari, to'garaklar, klublar, sayohatlar va ekspeditsiyalar, uzoq sayohatlar va ekskursiyalar, mitinglar va musobaqalarni tashkil etadigan jamiyatlarning ishi yordam beradi. Ushbu ish o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatadigan faol izlanish, izlanish shaklida olib boriladi. Turistik faoliyat turli xil shakllar, mazmun va usullar bilan ajralib turadi, bu pedagogik jamoalarning o'quv, sinfdan va maktabdan tashqari ta'lim faoliyatining birligini aks ettiradi. Bolalar turizmi, o'lkashunoslik va ekskursiya ishlarining ijtimoiy-pedagogik funktsiyalari quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak.

1) maktabda o'quv jarayoni samaradorligini oshirish, piyoda sayohatlar, sayohatlar, ekspeditsiyalar, ekskursiyalar, sayyohlik lagerlari, bilimga muhabbatni kuchaytirish.

2) o'quvchilarga aqliy, axloqiy, mehnat, estetik tarbiyaning birligini, ularning jismoniy rivojlanishini nazarda tutadigan ta'limga kompleks yondashuvni amalga oshirish.

3) maktab o'quvchilari o'rtasida o'z majburiyatlarini ixtiyoriy, ongli va faol bajarish orqali ijtimoiy muhitni o'zgartirishda faol ishtirokchilar pozitsiyasini shakllantirish.

Turizmda o'quv ishlari quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- Maqsadga muvofiqligi;
- Muloqot va o'zini tutishning yuqori madaniyatini kuzatish;
- Ijtimoiy faoliyat;
- Ijtimoiy foydali yo'nalish;
- Turistik tadbirlarning yosh xususiyatlariga muvofiqligi;
- Turistik faoliyatning ko'p qirraliligi.

Ushbu tamoyillarni maktabgacha ta'lim turizmiga tatbiq etish maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy asosli ehtiyojlar va qiziqishlarni shakllantiradi, ularda

yuqori axloqiy fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bolalar turizmi nafaqat millionlab o'quvchilar uchun bilish va sog'lig'ini yaxshilash vositasi bo'lib xizmat qiladi, balki ular uchun estetik tuyg'ular va xulq-atvorning axloqiy me'yorlarini tarbiyalash sohasi hamdir. Hayotdagi go'zallikni, tabiatni ko'rish qobiliyati maktab o'quvchilari - sayyohlarning hayotiy tajribasini boyitadi, ularning estetik didi va hissiy sohasini rivojlantiradi. Hozirgi vaqtda bolalarni turistik ta'lim mazmuni va shakllarini yanada takomillashtirish zarurati mavjud.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi qonunlari
2. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. – T.: —O'zbekiston, 2008 yil.
3. Turizm to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni
4. O'zbekiston Respublikasining —Turizm to'g'risidagi Qonuni. —Xalq so'zi Gazetasi
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari
6. O'zbekturizm Milliy kompaniyasining tashkil etish to'g'risidagi
7. Internet ma'lumotlari.